

О факторах, определяющих развивающий эффект начального школьного образования

Улановская Ирина Михайловна, кандидат психологических наук,
ведущий научный сотрудник

Янишевская Мария Алексеевна, кандидат психологических наук,
ведущий научный сотрудник

ФГБНУ «Психологический институт» РАО (Москва)

В статье представлены результаты диагностики когнитивных метапредметных компетенций у выпускников начальной школы, обучение которых осуществлялось на основе образовательных программ Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова, «Школа России» и «Перспектива». Сопоставлялись факторы основной образовательной программы и качества образовательной среды школы. Показано, что специально выстроенная развивающая образовательная среда школы может создавать условия для эффективного формирования когнитивных способностей учащихся.

Ключевые слова: начальная школа, основная образовательная программа, образовательная среда школы, когнитивные метапредметные компетенции, развитие

The article presents the results of the diagnostic study of cognitive meta-subject competencies in primary school graduates, whose training was carried out on the basis of the educational programs of D. B. Elkonin – V. V. Davydov, "School of Russia" and "Perspektiva". The factors of the main educational program and the quality of the school's educational environment were compared. It is shown that special educational environment of the school can create conditions for the effective development of students' cognitive abilities.

Keywords: primary school, basic educational program, school educational environment, cognitive meta-subject competencies, development

Вопрос о развивающих эффектах начального школьного образования стал актуальным для отечественной психологии лишь в последнее десятилетие, когда были сформулированы новые стандарты для начальной школы. В них впервые помимо предметных требований появились так называемые метапредметные результаты, по сути описывающие различные аспекты когнитивного, социального и личностного развития учащихся, сопряженные с освоением ими содержания учебных предметов. Нам представляется наиболее важным, что метапредметные результаты сформулированы в Стандарте как способы действия. Это не конкретный набор действий, которым можно натренировать, если традиционно дать наглядный образец, а затем многократно его повторять на похожем материале или похожих задачах. Способ действия – это то, что ребенок осваивает сознательно, развернуто, в особых учебных условиях, которые вынуждают его «оторвать» действие от конкретной задачи и ее конкретного результата. Такие условия могут возникнуть только в системе обучения, построенной на принципах учебной деятельности [1, 3, 4, 17, 18, 19].

Из понимания метапредметных результатов как способов действия следует несколько важных выводов:

- метапредметные результаты не могут быть достигнуты средствами отдельных учебных предметов,
- метапредметные результаты полноценно формируются только при условии изменения как содержательных, так и организационных, социальных, мотивационных характеристик всей образовательной среды начальной школы.

В наших работах [4, 9, 11, 12, 14, 18] развернуто представлена концепция структуры образовательной

среды школы и ее влияния на различные аспекты психического развития учащихся, в частности на формирование когнитивных метапредметных результатов.

Исходной гипотезой нашего исследования образовательных сред, выполненного в русле деятельностного подхода [3] явилось предположение о том, что содержательные характеристики образовательной среды школы определяются и связаны с теми внутренними задачами, которые школа ставит перед собой. Эти задачи, естественно, в значительной степени задаются извне, обществом, но внутри школы они могут дополняться, корректироваться, иногда претерпевать значительные изменения.

Наши исследования подтвердили, что существенные качественные характеристики образовательной среды зависят от внутренних целевых установок администрации и педагогического коллектива школы [4, 12, 14]. Эти установки могут быть весьма разнообразными. Они находят свое конкретное воплощение в самых разных внешних проявлениях.

Поэтому в нашем понимании **образовательная среда** – это комплексная интегративная характеристика конкретной школы, которая

-определяется реальными внутренними целевыми установками педагогического коллектива,

-проявляется в наборе конкретных средств их достижения (учебные программы, организация уроков, тип взаимодействия педагогов с учащимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение школы, оформление классов и коридоров и т.п.),

-оценивается по тому эффекту в развитии учащихся, которого она позволяет достичь.

Исходя из этих представлений мы определяем качественные особенности образовательной среды конкретной школы, т.е. выявляем те цели и задачи, на достижение которых направлены реальные усилия педагогического коллектива; описываем те средства, с помощью которых школа достигает (или не достигает) поставленные цели.

Как видно из представленной концепции качество учебного содержания в значительной степени влияет на то, как функционирует среда, какие педагогические средства задействует, и на какие эффекты в развитии ориентируется. Это подтверждается и положениями Стандарта: Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. [15, 16]. Поэтому необходимо кратко остановиться на анализе материалов, представленных авторами образовательных программ, обосновывающих их эффективность для решения задач, поставленных новым Стандартом.

Так, программа «Школа России» позиционирует себя как традиционную с минимальными нововведениями, связанными с развитием информационных технологий [7]. Программа «Школа России» существует десятки лет. Сам автор подчеркивает, что этот комплект создан в России и для России. Основная цель программы заключается в «развитии у ребенка интереса к познанию своей страны и ее духовного величия, ее значимости в мировых масштабах». Традиционная программа позволяет тщательно отрабатывать навыки учебной деятельности (чтение, письмо, счет), которые необходимы для успешного обучения в средней школе. Задача формирования ЗУН-ов всегда была актуальной для начальной школы в нашей стране. Однако само эффективное формирование знаний, умений и навыков не гарантирует развивающего эффекта в виде освоенных метапредметных компетенций.

Дидактической основой образовательной программы начальной школы «Перспектива» является система деятельностного метода, который, по мысли авторов, «синтезирует не конфликтующие между собой идеи из новых концепций образования (П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, В.В. Давыдов и др.) с позиций преемственности с традиционной школой, что открывает перспективу построения единого образовательного пространства деятельностного типа и методологизации содержания образования» [6, с.4-5]. В описании программы указывается, что система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового; при этом введение новых для ученика понятий начинается с представления ее в наглядно-образной форме (преимущественно для первоклассников) или с решения проблемной ситуа-

ции (в более старших классах), после чего организуется детальное изучение соответствующей темы. В такой же логике выстроен и материал учебников, в которых системно изложенный теоретический материал сопровождается практическими, исследовательскими и творческими заданиями, позволяющими активизировать деятельность ребенка, побуждая его применять полученные знания в практической деятельности. Такое построение образовательного процесса с точки зрения автора создает условия для реализации творческого потенциала ученика [6].

По сформулированным целям и задачам эти две основные образовательные программы реализуют качественно разные подходы к формированию метапредметных компетенций у учащихся начальной школы. Для реализации поставленных задач требуются разные педагогические средства. Если одна программа требует масштабной репродуктивной работы ребенка (повторения, закрепления), то вторая – должна создавать атмосферу свободы и творческой реализации активности ученика. Очевидно, что в рамках обеих программ должно по-разному строиться общение педагога с учащимися, по-разному выставляться оценки, по-разному предлагаться разное учебное содержание, по-разному использоваться средства моделирования и схематизации, возможности поиска новой информации, цифровые технологии и т.п. Т.е. реализация этих образовательных программ требует создания качественно разных образовательных сред, в которых у учащихся появляется возможность и условия для развития метапредметных компетенций.

Объектом нашего экспериментального исследования явились три школы г.Москвы, в которых одновременно реализуются обе образовательные программы: «Школа России» и «Перспектива».

Предметом исследования явились характеристики развития когнитивных метапредметных компетенций выпускников начальной школы: развитие мыслительного действия анализа, рефлексии и планирования.

Цель исследования: выявить в системе начального образования факторы, оказывающие значимое влияние на формирование метапредметных результатов начального образования.

Задачи:

- определить потенциал образовательной программы «Школа России» в формировании когнитивных метапредметных результатов у выпускников начальной школы. Определить потенциал образовательной программы «Перспектива» в формировании когнитивных метапредметных результатов у выпускников начальной школы.
- определить влияние образовательной среды традиционной школы на формирование когнитивных метапредметных результатов у выпускников начальной школы.

Испытуемые

В нашем исследовании приняли участие учащиеся четвертых классов 3 Московских школ, по два класса в каждой. В каждой школе один класс в параллели обучался по программе «Школа России», другой – по программе «Перспектива».

Всего в исследовании приняли участие 155 человек:

экспериментальная группа 1 – 81 ученик в трех классах программы «Перспектива»,

экспериментальная группа 2 – 74 ученика из трех классов программы «Школа России».

Контрольная группа – 140 учащихся четвертых классов школы, работающей по программе развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова. В этой школе создана особая образовательная среда, т.к. программа развивающего обучения предполагает создание особого продуктивного детско-взрослого взаимодействия на уроках в целях поиска решения учебной задачи. Многочисленные исследования образовательной среды и развивающего эффекта освоения программы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова проводились нами на протяжении ряда лет [8, 10, 18, 19].

Методика

Для оценки уровня сформированных у выпускников начальной школы когнитивных метапредметных результатов мы использовали методику «Перестановки» (автор – А.З. Зак). Она позволяет выявить количественные и качественные показатели развития действий анализа, рефлексии и планирования, которые, в свою очередь, являются главными индикаторами сформированности теоретического мышления как важнейшего когнитивного метапредметного результата освоения учебного содержания начальной

школы [2, 5]. Ученикам предлагается два поля, в одном из которых («рабочем») расставлены геометрические фигуры, а в другом («образец») – цифры. Меняя местами пары фигур на рабочем поле, надо расставить фигуры в соответствии с образцом (так, чтобы одинаковым цифрам соответствовали одинаковые фигуры). Для каждой задачи указано количество ходов (перестановок), за которое это нужно сделать. Задачи решаются «в уме», никаких записей или пометок делать нельзя. Кроме решения задач, ученик должен сделать вывод о способе решения нескольких задач. Таким образом, анализ качества решения различных групп задач и сделанного умозаключения позволяет сделать вывод об уровне сформированности рефлексии, понимаемой как обращение ребенка к способам собственных действий при решении задач, о формировании внутреннего плана действий как необходимого условия планирования решения задач и умения выделять существенные отношения задачи (проводить содержательный анализ условия). Каждому показателю методики в зависимости от результатов решения приписывается соответствующий балл: 2 – если действие выполнено на теоретическом уровне, 1 – если действие носит эмпирический характер, и 0 – если действие не выполнено.

Результаты исследования.

Данные выполнения методики «Перестановки» приведены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели развития рефлексии, анализа и планирования по методике «Перестановки» в трех выборках четвероклассников

	рефлексия	анализ	планирование
Экспериментальная группа 1 (Школа России)	0,76	1,15	0,53
Экспериментальная группа 2 (Перспектива)	0,9	1,04	0,56
Контрольная группа (Школа развивающего обучения)	0,99	1,61	0,99

Статистически значимые различия между экспериментальными группами 1 и 2 отсутствуют. Различия между экспериментальной группой 1 и контрольной группой достоверны на уровне $p < 0,01$ по всем показателям методики. Различия между экспериментальной группой 2 и контрольной группой достоверны на уровне $p < 0,01$ по показателям анализа и планирования. Различия определялись по критерию Манна-Уитни.

Результаты, представленные в таблице, позволяют констатировать:

1. Две образовательные программы – «Школа России» и «Перспектива» – декларируют разные принципы отбора предметного содержания, организации учебной работы, ориентации на формирование разных учебных навыков, умений, компетенций. Однако результаты диагностики показывают, что ни одна образовательная программа не обеспечивает высокого уровня развития ключевых когнитивных компетенций – способности к выявлению общую закономерность решения класса задач (содержательный анализ), способности осознать способ решения (рефлексию) и способности выстроить последовательность действий, адекватную способу решения задачи (теоретическое планирование).

2. Можно предположить, что школам не удалось выстроить образовательную среду, адекватную задачам, заявленным в образовательных программах. И

действительно, хотя все три школы акцентировали внимание на использовании в работе двух разных программ, в своей деятельности они очевидно культивировали общие принципы: высокую степень контроля за учащимися, строгие требования к поведению, соблюдение тишины, четкое выполнение команд учителя. Какая-либо инициатива со стороны учащихся отсутствовала, новая (непривычная) формулировка задания приводила детей в растерянность, вопросы касались только оформления работы, учащиеся боялись выполнять задание без черновика. Очевидно, что такая среда более подходит достижению целей, сформулированных в программе «Школа России», и совсем не адекватна задачам, которые ставятся в программе «Перспектива» [13].

3. Таким образом, можно сделать вывод, что образовательная программа сама по себе не является фактором, влияющим на формирование когнитивных метапредметных результатов.

4. Сравнение результатов экспериментальных групп и контрольной группы испытуемых показало значимые различия по всем показателям когнитивного развития учащихся. У четвероклассников из школы развивающего обучения анализ рефлексии и планирование сформированы на значительно более высоком уровне, чем у выпускников начальной школы, освоивших образовательные программы «Пер-

спектива» и «Школа России». Этот факт подтверждает наше предположение, что особое учебное содержание, реализованное в целой системе средств организации учебного процесса, сотрудничества детей и взрослого, коммуникации, поддержания детской инициативы и т.п., т.е. в создании особой образовательной среды, ориентированной на развитие

метапредметных результатов, дает позитивный эффект в развитии учащихся.

5. Таким образом, именно фактор качества образовательной среды является той детерминантой, которая создает условия для формирования метапредметных результатов, т.е. для эффективного развития учащихся в процессе усвоения предметного содержания в начальной школе.

Литература:

1. Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении / В. В. Давыдов - М.: Педагогика, 2000.
2. Зак А.З., Сорокова М.Г. Диагностика сформированности метапредметных компетенций у пятиклассников [Электронный ресурс] // Психолого-педагогические исследования. 2019. Том 11. № 2. С. 11–21.
3. Леонтьев А.Н. Дискуссия о проблемах деятельности // Деятельностный подход в психологии: проблемы и перспективы. – М., 1990 (соавт.).
4. Образовательная среда школы как фактор психического развития учащихся / под ред. В.В.Рубцова, Н.И.Поливановой. Москва, ПИ РАО, 2007. 287 с.
5. Оценка метапредметных компетенций выпускников начальной школы / под ред. И.М.Улановской. – М.: ФГБОУ ВПО "МГППУ", 2015. – 169 с.
6. Петерсон Л. Г., Железникова О. А. Концепция учебно-методического комплекса "Перспектива". М., Просвещение, 2013, 96 с.
7. Плешаков А. А., Железникова О. А. Концепция учебно-методического комплекса "Школа России". М., Просвещение, 2013, 64 с.
8. Поливанова Н.И., Ривина И.В., Улановская И.М. Выявление умения учащихся начальной школы действовать совместно в условиях социо-когнитивного конфликта // Электронный журнал: Психологическая наука и образование, №4, 2013.
9. Рубцов В.В., Улановская И.М., Поливанова Н.И. и др. Образовательная среда школы: оценка развивающего эффекта. // В кн. Доклады юбилейной сессии посвященной 85-летию психологического института им. Л.Г.Щукиной, Москва, 1999, стр. 55–65.
10. Рубцов В.В., Высоцкая Е.В., Зак А.З., Улановская И.М., Янишевская М.А. Динамика метапредметных результатов начального образования на этапе перехода в основную школу. Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2019. Т. 16. № 3. С. 511–528.
11. Технология оценки образовательной среды школы / Учебно-методическое пособие для школьных психологов под ред. В.В. Рубцова, И.М. Улановской, Москва, Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2010. 256 с.
12. Улановская И.М., Поливанова Н.И. Комплексный подход к психологической оценке образовательной среды школы / ж. Психология и школа, №1, 2010, стр. 50–71.
13. Улановская И.М., Янишевская М.А. Как основная образовательная программа связана с метапредметными результатами начального образования. Тенденции развития науки и образования. 2021. № 70–5. С. 145–154.
14. Улановская И.М., Янишевская М.А. Как образовательная среда школы влияет на метапредметные результаты начального обучения. Евразийское Научное Объединение. 2020. № 6–5 (64). С. 424–430.
15. Улановская И.М. Новый стандарт начального образования и развитие учащихся. В сборнике: Наука – Образование – Профессия: Системный Личностно-Развивающий Подход. Под общей редакцией Л.М. Митиной. 2019. С. 235–238.
16. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. – М.: Просвещение, 2014.
17. Цукерман Г.А. Становление субъекта учебной деятельности М., 2003.
18. Rubtsov V.V., Ulanovskaya I.M. Educational environment and indicators of child development. Lurian Journal. 2020. Т. 1. № 2. С. 71–84.
19. Rubtsov V.V., Ulanovskaya I.M. Learning activity as an effective way to develop meta-subject and personal competencies in elementary school students. Cultural-Historical Psychology. 2020. Т. 16. № 2. С. 51–60.